

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО МЕТОДА ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ОБОГАЩЕНИЯ МЕДНО- МОЛИБДЕНОВЫХ РУД

Салижанова Г.К.

доц.

М.А. Абдумунинова

Ташкентский Государственный Технический Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17339966>

На обогатительных фабриках АГМК перерабатываются полиметаллические руды, содержащие благородные металлы, такие как золото и серебро.

Однако в хвостах обогатительной фабрики и в отвальных шлаках металлургического передела концентрата остается значительное количество золота и серебра (например в хвостах обогатительной фабрики остается до 0,208 г/т Au и до 1,5 г/т Ag, в шлаках до 0,4 г/т Au и до 3,0 г/т Ag).

Настоящая работа посвящена изучению причины потери благородных металлов при обогащении руд, а также разработке методов снижения или предотвращения потерей вышеуказанных металлов.

В работе изучался минералогический состав руд Кальмакырского месторождения, для выяснения содержания свободного золота и серебра в исходном продукте.

Минералогическое изучение различных проб кальмакырских руд показало следующее:

–В окисленных упорных и неупорных рудах золото находится на 63–75 % в свободном состоянии.

–В смешанных рудах (сульфидность 65–80 %) доля свободного золота снижается до 40–50 %.

–В сульфидных рудах (сульфидность более 80 %) 15–20 % золото находится в свободном состоянии, остальное в виде тонкодисперсных включений в рудных минералах. Величина свободных зерен колеблется в пределах 3–300 мкм. Основная часть золотин имеет крупность 20–70 мкм.

Для выяснения причин потерь золота на Алмалыкской фабрике были выполнены: флотация с распределением Au по формам включений, ситовый анализ отвальных хвостов с распределением свободного золота по классам крупности, а также по продуктам обогащения.

Распределение Au в отвальных хвостах, %:

Свободное	12,5
В пленках из гидроокислов железа	17,5
В сростках	65,0
Заключенное в сульфидах и пустой породе	5,0

Проведенные исследования позволили установить, что в крупных классах потери золота происходят в основном за счет сростков с минералами пустой породы, а в тонких классах из-за ошламования свободного золота и сульфидов. Свободное золота флотационной крупности теряется в хвостах также за счет покрытия золотин окисью кальция и гидроокислами железа. Au теряется в хвостах флотации: 36 % с пиритом и 5 % с магнетитом.

Распределение золота по продуктам обогащения показало, что в межцикловой и основной флотации его извлечение находится на уровне 85 %, извлечение золота в 1 перечистке составляет 82,5%, а в конечный концентрат до 63–77 %.

Существующий на фабрике технологический режим обогащения не обеспечивает оптимальных условий одновременной флотации медных минералов и золота из-за различия их флотационных свойств.

Главная причина потерь Au в цикле доводки грубого медного концентрата состоит в депрессирующем действии извести, которая дозируется во II перемешивание до остаточной концентрации CaO–600 мг/л и выше. Флотируемость свободного золота в щелочной среде зависит от вида щелочи и не изменяется до значения pH растворов 9,5 в известковой среде. При значении pH выше указанной флотируемость золота снижается. Это связано со способностью щелочи снижать адсорбцию собирателя на золоте и, возможно, с непосредственным воздействием ионов OH⁻ и Ca⁺².

Таким образом, целесообразно выделять золото гравитацией до его контакта с известью или в начале процесса (в узле рудного измельчения), или из концентрата I перемешивания.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Salijanov G. Q. Umarov I.K., Study on the enrichment of polymetallic ores of the deposit handiza Sustainable development of resource-saving technologies in mineral mining and processing Multi-authored monograph UNIVERSITAS Publishing Petroşani, 2019,286-307pag.
2. Salijanov G.K. Bekpulatov J.M Sample enrichment results of ore deposits by using traditional and local reagent “ps” in kalmakyr and saricheku (uzbekistan).European Sciences review Scientific journal№ 5–6 2017 (May–June) Vienna 201775 – 79
3. Kh.Akhmedov,Zh.M.Bekpulatov, G.K. Salijanov, N.Z.Sharifova Studying of material composition and development of the technology of processing of gold-containing sulfide samples of one of the deposits of the republic Uzbekistan TEHNIKAL SCIENCE AND INNOVATION Taskent, Journal 2019 year, № 2(02)